

Vinilklorid polimerizációjánál keletkező vizes PVC por, nedves PVC darálék, valamint kukoricacsutkaliszt szárítására alkalmas Air Swept gyártósor kifejlesztése elsődleges alapanyag előállítására, báziskomponensek víztartalmának optimális értékre történő beállításával

Kovács Imre
projektvezető

Balotaszállás, 2021. február 11.

1. Bevezetés

Napjainkban az olcsó és egyszerűen feldolgozható műanyagok felhasználása az élet szinte minden területén meghatározó. A világ műanyagigénye és –termelése az elmúlt években folyamatosan nő: világszinten 2020-ban 25 százalékos volt az építőipar részesedése a műanyag-felhasználásból, ebből a PVC a leggyakrabban (az összfelhasználás 59 százalékában) használt műanyag. Az óriási mennyiségű felhasználás mellett kiemelt fontosságú a műanyag hulladékok hasznosítása is. A fejlődő környezettudatosságnak köszönhetően, a lerakás (deponálás) helyett előtérbe kerülnek az alternatív lehetőségek, mint például a megújuló erőforrás alapú biopolimerek.

Ezeknél a biopolimereknél számos kedvező tulajdonságokat megfigyelhetünk, mint például a kitűnő UV-állóság, kis feldolgozási hőmérséklet, kedvező szilárdsági tulajdonságok, alacsony ár. A PVC feldolgozás során is fontosak ezek a tulajdonságok kihasználása a jobb végtermék elérése érdekében. Ellenben számos hátránnyal is rendelkezik, amelyek megnehezítik az alkalmazhatóságát. Ide sorolható a nagyfokú nedvességérzékenység, öregedés, esetleges rideg viselkedés. Ezek optimális értéken való tartására fejlesztettük ki gépsorunkat, hogy az alapanyag feldolgozása során a keletkezett és az anyagba bekerülő nedvességet lecsökkentve a gyártásra és az késztermékre gyakorolt hatása a legminimálisabb legyen.

Jelen munka keretein belül arra a kérdésre keressük a választ, hogy három különböző szemcseméretű, állagú, nedvességtartalmú anyag miként szárítható le egy soron a lehető legnagyobb hely és energiatakarékos módon, illetve ez a technológiai folyamat milyen hatásokat vált ki az elkészült alapanyagban.

2. Alapanyagok

A sorba beadagolt kezdeti komponensek a következők lehetnek:

a) Nedves PVC por

A vinil-klorid polimerizációja szakaszos eljárás, amit különböző méretű autóklávokban valósítanak meg.

A technológia jelentős mennyiségű vizet igényel és ezzel a magával ragadott PVC felhasználhatóságát csökkenti illetve rontja.

A hasznosító technológia ülepítés, majd a színt víz leszivattyúzása az üledékről és szövött PP big-bag- be (vízáteresztő) való átrakodásból áll.

b) Nedves PVC darálék

Mivel alacsony árkategóriás, de nagy tömegű anyagról beszélünk, az ideiglenes, ill. a hosszabb idejű tárolása nem fedett raktárban, hanem a szabadban megoldható.

Ezért a nedvesség tartalma időjárás és évszak függő.

A korszerű és hatékony automatizált válogató berendezések lett legyen az optikai, elektrosztatikus, Röntgen sugár spektroszkópiás vagy tribosztatikus elven működő a nedvesség tartalom miatt összetapadt szemcséket nem tudják szétválasztani.

Továbbá a hagyományos, válogatás nélküli átgranulálásnál is problémákat okoz a maradó nedvesség. A granuláló extruder kigázosító rendszere nem képes 6-10% körüli nedvességet eltávolítani az anyagból, így a maradó víz zárványokat, buborékokat hoz létre a granulátumban. A zárványos, bezárt nedvesség tartalmú PVC granulátumból gyártott termékek mechanikai tulajdonságai, színe, felülete a legtöbb feltételt nem elégíti ki az előírásokat ezért a darálék szárítása mindenképpen szükséges.

A válogató berendezések 1% nedvesség tartalom alatt már megfelelően dolgoznak és a granuláló extruder kigázosítója is el tudja távolítani ezt a mennyiséget és megfelelő granulátum gyártható belőle.

c) Kukoricacsutka őrlemény

Minden biomassa-műanyag társítás egyik legfontosabb része a nedvesség tartalom minél alacsonyabb szintre hozása a feldolgozás (compaundálás) előtt.

A PVC esetén nem csak mechanikai és esztétikai hiányosságok lépnek fel, hanem a feldolgozás során a képződő gőz nyomása miatt beégés történhet, ami jelentős füstképződéssel is jár.

A kukorica csutka őrlemény megjelenése gömbszerű, sima felületű, prozítástól, üregektől mentes. Ezen szerencsés morfológia miatt csak a felületen megkötött nedvességet kell eltávolítanunk.

3. Berendezés, gyártási folyamatok ismertetése

Az új ismeretek létrehozása történt meg ezen berendezések beépítése, megtervezése során, a gépsor egyediségének köszönhetően, ilyen összetett és univerzális szárító sor nem található a piaci kínálatban.

Fontos befolyásoló gyártási beállítások és tulajdonságok vannak, amelyek hatással lehetnek a termelésre és az alapanyag tulajdonságaira, melyek a következők:

- őrlő kések geometriájának és anyagának meghatározása
- a szárító/szállító csigák elhelyezésének irány és geometriájának kialakítása
- az eltérő szemcseméretű szárítandó anyagok kiporzás és hatékony szállítása (alacsony energia fajlagos mellett)
- a szintérezékelők típusának kiválasztása az eltérő nedvességtartalmú és szemcseméretű közegek a kutatás-fejlesztés során.

Tudományos, műszaki bizonytalanság jelentkezett a különböző anyagok egy gyártó soron való szárításánál. Ezen folyamatknál is először a mechanikus szárítással kezdik, de a PVC, főleg a kemény, hajlamos a további aprózódásra (porosodás), amely további technológiai, feldolgozási problémákat okozhat. Emellett, sajnos, jelentkezik a PVC másik káros tulajdonsága, hogy mechanikai erő bevitel esetén jelentős mennyiségű frikciós hő keletkezik, amely láncreakció-szerű klór lehasadást eredményez, ami könnyen beéghet a szárító berendezésbe. A beégés pontosan az elvárt 10% alatti nedvesség elérése után már könnyen jelentkezik. A fentiekben felsorolt mechanikus víztelenítő berendezések nem a nyírásra érzékeny PVC-re vannak tervezve, tehát alkalmazásuk esetén más tervezési elveket, szabályokat kell figyelembe venni. Különösen fontos a kilépő résméret és a behúzó szakasz keresztmetszeték aránya, amely a kompressziót adja.

A korábbi szakirodalmi adatok kemény PVC-re 2,2-2,6 valamint lágy PVC-re kissé nagyobb 2,2-3,1 kompressziós értéket adtak meg. Valóban a Cd és Pb stabilizált rendszereknél ez jól működött és kellő teljesítmény/ energia bevitel hányadossal tudtak dolgozni a berendezések. A jelenlegi, modern Ca-Zn és Organo Based (OBS) stabilizátorok kisebb statikus és dinamikus hőstabilitást tudnak biztosítani a PVC rendszerek számára azonos stabilizálási költségnél, mint a korábbi, de már betiltott stabilizátorok. Tehát mindenképpen kisebb kompressziót kell tervezni a mechanikai PVC szárító berendezésekben, mint 2-es érték. Ez gyakorlatilag teljesen új mechanikus szárítóberendezések tervezését jelenti.

Alkotó tevékenység abban nyilvánult meg, hogy a projekt céljának olyan újszerű ötlet megvalósítását céloztuk meg, melynek eredményeképp bővültek az ismereteink. A projectben résztvevők kompetenciája biztosította, hogy módszeres fejlesztéssel el is érjük a kitűzött célt.

A feladatokat nem rutinszerű munkával oldottuk meg úgy, hogy külön feladat terveket készítettünk és azokat írásban összefoglalva, kielemezve valósítottuk meg.

Módszeresen végzett tevékenységeket végeztünk a project során. Statisztikai módszerekkel elemeztük ki a mérési eredményeket. A berendezéseket próba üzem során megtapasztalt eredmények alapján alakítottuk ki. Műszaki rajzokat készítettünk az alkatrészekről és a berendezésekről.

A fejlesztés megvalósulásaképp az alábbi elrendezésű sor épült fel:

SOLID EDGE ACADEMIC COPY

1. ábra gépsor sematikus felépítése

4. Mérési leírások és mérési eredmények kiértékelése:

A nedvességmérések során egy MAC 50/1/NH típusú szárítoszekrényes nedvességmérőt használtunk, halogén fűtőegységgel a gyors és pontos nedvesség meghatározásához. A szárítási hőmérséklet 160°C normál szárítás mellett, a mérési eredmények 0,001% szárítási pontossággal meghatározva. A három típusú alapkomponezen és a soron átkerült mintákon végeztük el a nedvességméréseket, ~10 g minta vizsgálatával.

Összesen feldolgoztunk /szárítottunk:

- 2 tonna kukoricacsutka lisztet/granulátumot/őrleményt
- 62 tonna nedves PVC őrleményt és granulátumot
- 10 tonna nedves PVC port

Elvégeztünk továbbá:

- 225 db elektromos mérést az érzékelő típusok kiválasztásához
- 450 db nedvesség mérést a szárítási folyamatok ellenőrzéséhez
- 50 db üzemi kísérletet a berendezések teszteléséhez

Mérési eredmények:

2. ábra: PVC por nedvességméréseinek eredménye

3. ábra: PVC daralék nedvességmérésének eredménye

4. ábra: Kukoricacsutka őrlemény nedvességének alakulása

Összefoglalás

A mérési eredményekből megfigyelhető a szárítási minták nedvességtartalmának csökkenése a soron való áthaladás hatására, ami a feldolgozás során kedvező hatásokban valósul meg (könnyebb feldolgozás, „habzás” csökkenése a nedvesség hiányában).

DSC vizsgálat is el lett végezve a három alapanyag típuson, annak eredményéül kapott görbéken látható, hogy a már feldolgozott PVC (C minta) ömlik meg a leggyorsabban és ennek köszönhetően a gyúrési nyomaték is itt csökken a leggyorsabban, ahogy a hőmérséklet megemelkedik. A kapott adatok segítenek a feldolgozási paraméterek finomhangolásában.

A korábbi felvetéseink, terveink és számításainkkal szemben a szalagos keverő tengelye függőleges iránnyal vált működőképessé, lényegesen nagyobb hatáskörűvé vált a szárítás ezzel az elrendezéssel.

Az utóbbi évek építkezési hulláma jelentős gáz szerelvény és telepítési költségeket hozott így Air Swept szárítónál a tervezett gázfűtés helyett elektromos fűtésre kellett átterveznünk a szárítót a telepítési költségek csökkentésének érdekében.

Az egytengelyes késes aprító esetén beterveztünk és prototípusba be is épített Hardox anyagból gyártott kések gyakorlatilag felrobbantak az első beüzemelés során. Ez egyértelműen a túl rideg anyag tulajdonságból fakadt. Ezen tapasztalatok miatt egy kevésbé kemény, azonban szívósabb, az erőbehatásokra képlékeny alakváltozással válaszoló anyagra. A project alatt több mint 15 fajta acélt próbáltunk ki és a végső választásunk az ár és minőség kedvező mutatója miatt a K110-es kivágó acélra esett.

A fentiekben részletezett munka alapján kijelenthető, hogy projekt elérte a kitűzött célt, új, korszerű, egyedi szárító sort állítottunk össze, amely a szakmán belül számos helyen hasznosulhat még.

A szárítási folyamat beépítése a PVC anyagok késztermékké történő feldolgozásának folyamatában jelentős minőségi javulást eredményezett a termék vonatkozásában. A technológia úgynevezett gyors szárítást tette lehetővé, az integrációját a már meglévő késztermék előállítását biztosító extrúziós sorba. A szárító berendezés beépítése segíti cégünk versenyképességét a piacon, hiszen egy szélesebb alapanyagbázis, biztonságosabb kezelését teszi lehetővé, így segíti a késztermékek gyártási volumenének növekedését is.

A szárított és válogatott daralék magasabb PVC tartalma miatt igényesebb termékek gyártására is alkalmassá teszi:

- L-profil (almásládához)
- élvédő
- lefolyócső
- kútfúrócső

